

نقش زنان در سبک زندگی اسلامی

۳۳۸ فتحیه فتاحی زاده

استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س)

۳۳۹ رقیه رضایی

کارشناس ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

سبک زندگی ناظر به مسائلی است که متن زندگی انسان را شکل می‌دهد. از آنجا که سبک زندگی هر جامعه برگرفته از فرهنگ آن جامعه است، سبک زندگی اسلامی نیز مبتنی بر فرهنگ و آموزه‌های قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام است. یکی از مسائلی که رسیدن به سلامت جامعه را سرعت می‌بخشد، زمینه‌سازی ظهور است؛ در این راستا، زنان، سهمی مؤثری دارند؛ زنان علاوه بر همه وظایف عمومی، با کسب آگاهی هرچه بیشتر، افزایش سطح مطالعات مرتبط با طریقه اصلاح فردی و اجتماعی، ایجاد آمادگی در خود و دیگران، تربیت فرزندان و آشنا نمودن آنها با مباحث مهدوی و ایجاد عشق و شعور در آنها، می‌توانند در سالم‌سازی جامعه و رسیدن به سبک زندگی اسلامی، گام‌های ارزشمندی بردارند. در این پژوهش سعی شده است نقش و جایگاه اجتماعی زنان در سبک زندگی زمینه‌ساز ظهور بررسی گردد. دستاوردهای این پژوهش، که به روش توصیفی انجام شد، به قرار زیر است: هر جامعه‌ای حق دارد از سلامت معنوی برخوردار باشد. سلامت معنوی یک جامعه اسلامی، در گرو تحقق سبک زندگی اسلامی می‌باشد، تحقق سبک زندگی اسلامی با حرکت در مسیر زمینه‌سازی ظهور اتفاق می‌افتد. زنان به عنوان عنصری سازنده در جامعه که علاوه بر نقش‌های اجتماعی، وظیفه‌ی پرورش و تأثیر بر نسل‌ها را دارند، تأثیر بسزایی بر جوامع خود می‌گذارند و می‌توانند بر سیر تاریخی جامعه تأثیرگذار باشند و مسیر آن را تغییر دهند.

واژگان کلیدی

زمینه‌سازی ظهور، سلامت اجتماع و خانواده، نقش زنان.

¹ . f_fattahizadeh@alzahra.ac.ir

2. r.rezaei02@gmail.com

۱- مقدمه

در دنیای پرفراز و نشیب امروز، هرکس به نحوی برای رسیدن به چیزی که مطلوب او به شمار می‌آید، در تکاپو و تلاش است که ممکن است هدف یا ابزار رسیدن به هدفی که در راستای آن قدم بر می‌دارد، تلقی شود.

در میان جوامع مسلمان نیز، مسلماً قدمی که برای نیل به به هدف الهی برداشته می‌شود، با شناخت عوامل و نگاه اندیشمندانه به ظرافت‌ها و دشواری‌هایی که مسیر تقرب و سعادت بشری می‌تواند داشته باشد که منشأگیری از مأخذ قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام در این زمینه، شایسته‌ترین وجهی است که یک مسلمان به معنای واقعی کلمه می‌تواند در باورداشت مسیر انتخاب شده خود با تکیه بر آنها آگاهانه عمل کند و در جریان زندگی فردی و اجتماعی، علایق و سلیقه‌های خود را به نحو احسن هدفمند سازد.

آنچه گفتنی است این است که در جوامع مختلف، افراد برای انتخاب الگویی مناسب برای سبک زندگی خود، با بینش و گرایش‌های متفاوتی عمل کرده‌اند. شکی در این نیست که دین مبین اسلام نیز با صدور اندیشه‌های ناب، به تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان توجه کرده و او را تا رسیدن به سعادت جاودان راهبری می‌نماید. معصومین علیهم‌السلام نیز، الگوی تمام عیار این سبک زندگی اسلامی در جهت نظم اسلامی بخشیدن به باورها و ارزش‌های فردی و اجتماعی بشریت و سلامت معنوی جامعه ارائه شده‌اند. از آنجا که یکی از موارد سلامت جامعه و خانواده، پیاده‌سازی سبک زندگی اسلامی در جامعه می‌باشد و مهم‌ترین حقیقتی که می‌تواند سلامت معنوی یک جامعه اسلامی را تضمین کند، حرکت در مسیر ظهور و زمینه‌سازی آن می‌باشد، لذا باید بیش از پیش به آن توجه داشت و برای ترویج شایسته و بایسته فرهنگ آن تلاش کرد و انجام وظیفه نمود، چرا که اهمیت آن بر همگان روشن است،

در شرایطی که دشمنان از طریق جنگ نرم به دنبال تزلزل بنیان خانواده‌ها و فاصله انداختن بین جوامع اسلامی و سبک زندگی اسلامی هستند، رهبر معظم انقلاب با رهنمودهای حکیمانه خود این موضوع را مطرح کرده‌اند و آسیب‌شناسی درباره‌ی آن را ضروری دانستند. یکی از مباحثی که در این زمینه مطرح است، بحث زن و سبک زندگی و تأثیری است که زنان در سبک زندگی اسلامی و سلامت معنوی جامعه دارند؛ چرا که نیمی از جامعه را زنان تشکیل می‌دهند، بنابراین، کم‌اهمیت پنداشتن تأثیر زنان در اجتماع به معنای کم‌رنگ جلوه دادن نیمی از جامعه و حقوق آنهاست، یعنی در این صورت جامعه از فعالیت و ایده‌های نیمی از افراد خودش بی بهره مانده است. به گفته مقام معظم رهبری، تأثیر این نیم جمعیت در سرنوشت کشور، آن وقت که بخواهند در سرنوشت دخالت کنند، بیش از نیمی از کل جمعیت در آنها نقشی به قدر پنجاه درصد دارند. (بیانات در دیدار با بانوان هرمزگان ۱۳۷۶/۱۱/۲۹) لذا موضوع این پژوهش، نقش اجتماعی زنان و سبک‌زندگی زمینه‌ساز می‌باشد. سؤالاتی که در این زمینه مطرح است، این است که اساساً معنا و مفهوم سبک زندگی زمینه‌ساز چیست و این گونه از سبک زندگی چگونه می‌تواند در سلامت معنوی خانواده و جامعه تأثیرگذار باشد؟ همچنین وظیفه و رسالت جوامع اسلامی عموماً و زنان خصوصاً در این زمینه چیست و نهایتاً اینکه زنان چگونه می‌توانند با فعالیت‌های اجتماعی خود سبکی از زندگی را به جامعه ارائه دهند که زمینه‌ای برای ظهور حضرت قائم (عج) شود و به تبع آن سلامت معنوی جامعه به معنای واقعی کلمه تحقق یابد؟ شایان ذکر است که مقاله‌ای تحت عنوان «نقش زنان در سبک زندگی اسلامی» کار نشده است. هر چند مقالاتی در سایت‌های مختلف وجود دارد که به مقوله سبک زندگی اسلامی به صورت جسته و گریخته پرداخته‌اند، اما می‌توان گفت که مقاله حاضر با این نوشتارها تفاوت اساسی دارد و دارای رویکرد علمی و دقیق و نوآورانه است.

بنابراین با توجه به پیشینه محدود موضوع «سبک زندگی زمینه‌ساز» و جدید بودن آن، سعی شده مسائلی از قبیل پیش شرط‌ها و الگوهای اسلامی زندگی، جایگاه زنان و میزان تأثیرگذاری آنها در بیان کردن الگوهای کاربردی زندگی اسلامی در

مواجهه با هجوم نمونه‌های غربی سبک زندگی، همینطور شرایط حضور اجتماعی زنان به عنوان تأثیرگذارترین عامل در زمینه-سازي ظهور صاحب الامر(عج) بیان شود.

در ابتدا لازم است درباره کلمات کلیدی مورد بحث توضیحی داده شود، بلکه آسان‌تر بتوان وارد مسأله اصلی و مورد طرح شد.

۱- تبیین واژگان

سبک زندگی ناظر به مسائلی است که متن زندگی انسان را در دنیا شکل می‌دهد، به عبارتی، وقتی از چگونگی زیستن مؤمنانه سخن می‌گویند، تمام مسائلی را که آدمی در متن زندگی با آن مواجه است، باید مدنظر قرار داد و از این رو گستره سبک زندگی، عرصه وسیعی از رفتار آدمی با خدا، خود، خانواده، جامعه و حتی طبیعت را در بر می‌گیرد.

سبک زندگی اسلامی نوعی از زندگی است که بر اساس آموزه‌های اسلام است و با نگاه توحیدی شکل گرفته باشد و در آن محور تمام اعمال و رفتار حق باشد.

زمینه‌سازی در لغت، به معنای مقدمه چینی، آماده ساختن استعداد و مقدمات تهیه برای منظوری است. (دهخدا، ۱۳۳۹) زیل واژه زمینه. بر این اساس، زمینه‌سازی ظهور نیز به معنای فراهم کردن مقدمات ظهور و بسترهای لازم برای ظهور است؛ یعنی فراهم کردن آنچه به واسطه آن، حکمیت معصوم تحقق می‌پذیرد و امام بسط ید پیدا می‌کند و امرش نافذ می‌شود.

عده‌ای زمینه‌سازی را منفی معنی کرده‌اند؛ به این صورت که جامعه باید به حال خود رها شود و نباید به فساد آن توجهی نشان داد تا زمینه ظهور که دنیایی پر از ظلم و فساد است، فراهم آید. عده‌ای فراتر از این عقیده باور دارند که نه تنها نباید جلوی فساد و سایر گناهان را گرفت، بلکه بایستی به آنها دامن زد تا هر چه بیشتر زمینه ظهور حضرت فراهم گردد. (رک. نظری منفرد، ۱۳۸۸/۳۱۱) از این جمله می‌توان به انجمن حجّتیّه اشاره نمود که به وسیله شیخ محمود ذاکرزاده تولایی، معروف به شیخ محمود حلبی (۱۲۷۹-۱۳۷۶ه.ش) تأسیس شد و پس از انقلاب اسلامی نیز به دلیل تضاد افکار آنان با انقلاب اسلامی، نه تنها با آن همکاری نکردند، بلکه در مواردی با آن مقابله نیز می‌کردند.

این انتظار همواره مذموم است؛ چرا که موجب نادیده گرفتن حدود و مقررات اسلامی شده و با موازین اسلام و قرآن سازگاری ندارد. آنچه مثبت است، انتظار سازنده است همان انتظار راستینی است که به عنوان افضل عبادات در روایات آمده است. (سلیمیان، ۱۳۸۳/۲۶۷)

بعد از توضیح واژگانی، ورود به مبحث اصلی ضروری است که در ابتدا به مسأله سبک زندگی پرداخته، به چند مؤلفه تأثیرگذار در سبک زندگی دینی اشاره و سپس پیرامون زمینه‌سازی صحبت می‌شود.

۲- سبک زندگی اسلامی

سبک زندگی با مفهوم «عقل معاش» که همان شیوه زیستن است، یکسان است، یعنی عقلی که به انسان می‌گوید چگونه باید زندگی کرد، کارکرد این عقل در راستای چگونگی تدبیر زندگی، چاره اندیشی درباره معضلات و مشکلات زندگی، تلاش برای هماهنگی با قوانین شرعی و سازگاری با آنها در سامان‌دهی زندگی مناسب و مطلوب قرار دارد تا انسان را به حیات مؤمنانه رهنمون کند. (پورامینی، ۱۳۹۱، ۱۷)

از آنجا که سبک زندگی هر جامعه‌ای نشأت گرفته از فرهنگ آن جامعه است، سبک زندگی اسلامی مبتنی بر فرهنگ و آموزه های قرآن، پیامبران و اهل بیت علیهم السلام است که کامل‌ترین نوع سبک زندگی را برای انسان تعریف کرده‌اند. بنابراین، سبک زندگی زمینه‌ساز ظهور، همان سبک زندگی اسلام ناب است و اسوه‌های آن نیز پیامبر و ائمه هستند.

وقتی صحبت از سبک زندگی می‌شود، برخی قالب زندگی را در نظر می‌گیرند و با خود می‌گویند: محیط زندگی ما با محیط زندگی اهل بیت علیهم السلام هم فاصله‌ی مکانی دارد و هم فاصله‌ی زمانی و هم فاصله‌ی جغرافیایی. لذا ما نمی‌توانیم از سبک زندگی آنان پیروی کنیم. اما باید گفت که این تعریف و توضیح از سبک زندگی اشتباه است و این بزرگترین بحران زندگی ماست، باید توجه داشت که سبک زندگی، فقط قالب زندگی نیست؛ هم قالب است و هم محتوا. زندگی پیامبر و خاندان بزرگوارشان اصولی دارد که تفسیرناپذیر است، البته سبک و روش زندگی باید بومی‌سازی شود، روشن است که مرکب آن زمان، اسب، شتر، الاغ بوده است و یا اینکه لباس به شیوه‌ای خاص بوده؛ اما به این معنا نیست که امروزه باید از آن مرکب و لباس استفاده شود؛ چرا که با پیشرفت زمان، وسایل نیز پیشرفت کرده‌اند، اما اصول حاکم بر زندگی ائمه علیهم السلام ثابت است و باید در زندگی این اصول را پیاده کرد. برخی دیگر نیز سبک زندگی را با مفهوم آداب دینی مساوی دانسته‌اند که این نیز درست نیست، بلکه سبک زندگی در جوامع مسلمان بر اثر عمل به آداب، اخلاق و اعتقادات دینی به دست می‌آید و در نتیجه عمل به آموزه‌های دینی حاصل می‌شود. در واقع در سبک زندگی دینی، می‌خواهیم بدانیم که آحاد و طبقات متفاوت اجتماعی در یک جامعه‌ی مسلمان از جمله کارگران، مهندسان، پزشکان و دیگر صنوف مسلمان در موقعیت‌های گوناگون از جمله کار، تفریح، لباس، غذا، مناسبات و روابط اجتماعی و خانوادگی و امثال آنها، چگونه عمل می‌کنند. بدیهی است سبک زندگی مسلمان بر اساس اعتنا و توجه به دین شکل می‌گیرد. امروزه اگر سبک زندگی مطرح است و گاه دیده می‌شود که مرز سبک زندگی ما با سبک زندگی غربی مشخص نیست، از آن رو ست که به سنت دینی به درستی عمل نمی‌شود و آن‌گاه که محور امور زندگی بر اساس دین و اعمال دینی نباشد، قطعاً سبک زندگی نیز شکل دینی به خود نخواهد گرفت (موسوی گیلانی، ۱۳۹۲، ۱۲۸) و افراد جامعه از فطرت خود فاصله می‌گیرند، در نتیجه جامعه دچار بحران پنهان می‌شود و به لحاظ آرامش و سلامت روانی دچار مشکل می‌شود.

سبک زندگی ما تابع تفسیرمان از زندگی است، با هر هدفی که ما برای زندگی خودمان ترسیم می‌کنیم به طور طبیعی متناسب با خود یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می‌شود. یک نکته اصلی وجود دارد و آن ایمان است: بدون ایمان، پیشرفت امکان پذیر نیست، کاری درست انجام نمی‌گیرد، حالا آن چیزی که به آن ایمان داریم می‌تواند لیبرالیسم باشد، می‌تواند کاپیتالیسم باشد، می‌تواند کمونیسم باشد، می‌تواند هم توحید ناب باشد. (بیانات مقام معظم رهبری در جمع جوانان خراسان شمالی ۹۱/۷/۲۳)

با این وصف می‌توان گفت که قرآن کریم، هدف زندگی را برای انسان مشخص کرده است و آن عبودیت و توحید محوری است: «و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» (ذاریات، ۵۶): من جن و انس را خلق نکردم جز برای عبودیت و بندگی. بنابراین، اگر انسان تفسیرش از زندگی توحید محوری باشد و در همه شئون زندگی خویش و همه فعالیت‌ها و افعال و کردار خود صبغه‌ی الهی داشته باشد و در صراط مستقیم الهی - که همان عبودیت الهی است - قدم بردارد، به یقین زندگی معنادار خواهد شد؛ کسی که در مسیر بندگی خدای متعال قرار گیرد، چه در محیط خانواده و چه در اجتماع سعی بر آن دارد تا با عمل به دستورات دین مبین اسلام و با این بینش که «بنده» در تمام شئون زندگی باید به وظیفه‌ی بندگی عمل نماید، نمایش کاملی از انسان با ایمان و با هدف را به اجرا گذارد.

اسلام به عنوان کامل‌ترین و بهترین نوع زندگی که انسان را به غایت کمال خود می‌رساند، الگوهایی را برای سبک زندگی معرفی می‌کند، که جامعه‌ی منتظر، اگر به این الگوها توجه داشته باشد و مطابق با آن، شیوه‌ی زندگی خود را انتخاب کند، وظیفه‌ی زمینه‌سازی را نیز ایفا کرده است؛ چرا که سبک زندگی مهدوی، همانی است که اسلام معرفی کرده است؛ از جمله‌ی این الگوها:

الف) امر به معروف و نهی از منکر

نظام اسلامی از نظر ساختاری به گونه‌ای طراحی شده است که همه‌ی افراد باید در قبال جامعه و هم‌کیشان خود مسئولیت‌پذیر باشند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نَزَعَتْ مِنْهُمْ الْبَرَكَاتُ، وَسُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَكَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ»: تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند، در خیر و سعادت خواهند بود، اما اگر چنین نکنند، برکت‌ها از آنان گرفته می‌شود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا می‌کنند و نه در زمین یاوری دارند و نه در آسمان. (طوسی، ۱۳۶۵، ج ۲۲، ۱۸۱، ح ۶)

امام باقر علیه السلام نیز در این مورد فرموده‌اند: «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمِنْهَا جُ الصَّلْحَاءِ، فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ، وَتَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ، وَتَجَلُّ الْمَكَاسِبُ، وَتُرَدُّ الْمَظَالِمُ، وَتَعْمُرُ الْأَرْضُ، وَيُنْصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ، وَيَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ»: امر به معروف و نهی از منکر، راه و روش پیامبران و شیوه صالحان است و فریضه بزرگی است که دیگر فرائض به واسطه آن بر پا می‌شود، راه‌ها امن می‌گردد و درآمدها حلال می‌شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش برمی‌گردد، زمین آباد می‌شود و (بدون ظلم) حق از دشمنان گرفته می‌شود و کارها سامان می‌پذیرد. (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۵، ۵۶)

از این روایات اینگونه برداشت می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهمترین عوامل تحقق سبک زندگی اسلامی و مهدوی است و پایه و اساس سایر مؤلفه‌های سبک زندگی زمینه‌ساز است؛ چرا که اگر در جامعه‌ای این امر مهم فراموش شود، غفلت‌های فراوانی را به دنبال دارد.

ب) میانه‌روی

فرهنگ دینی اسلامی، بیش از هر چیزی، بر میانه روی در شیوه‌ی زندگی و روش سلوک تأکید می‌کند، «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا» ترجمه این آیه چنین است: هرگز دست خود را (از روی بخل) به گردن میند و نه (از روی سخاوت) کاملاً باز گذار که سرزنش شده و حسرت خورده (در خانه) نشینی. آموزه‌های انبیاء نیز شیوه‌ای دور از افراط و تفریط و انتخاب روش میانه به عنوان راه خوشبختی و سعادت و رستگاری بوده است، پیامبر بزرگ اسلام، تصریح می‌کند با اعتدال و میانه روی انسان دچار گرفتاری و فقر نمی‌شود.

۳- زمینه سازی برای ظهور

هر یک از ما به نوبه‌ی خود سربازی هستیم که در زندگی (به عنوان یک میدان مبارزه) با حوادث و ناکامی‌ها می‌جنگیم و اگر امید داشته باشیم، بر مصائب و مشکلات پیروز گشته و سرافراز از میدان بیرون می‌آییم و اگر ناامید و خودباخته باشیم، مقهور و شکست خورده‌ایم.

اجتماعی که می‌خواهد در ردیف منتظران واقعی قرار بگیرد، نه تنها باید در اصلاح خود بکوشد، بلکه باید در حد امکان در ترویج دین، نشر حقایق، احیاء فضائل، تکمیل عقول و اصلاح عموم کوشش کند. در این صورت احتمال ظهور، با یافتن شرایط مساعد، بیشتر خواهد بود. (ر.ک بهجتی، ۱۳۴۷، ۴۲) آشنایی با وظایف منتظران واقعی و عمل به آنها در سطح افراد و جامعه،

موجب اصلاح جامعه می‌گردد و مقدمات ظهور را مهیا می‌سازد و آگاهی لازم را در پیروان و یاران راستین او فراهم می‌آورد. بنابراین وظیفه هر مسلمان مدعی حمایت ولایت است که با وظایف خود آشنا گردد و درصدد عمل به آنها برآید. صرف نظر از حقیقت وجودی انسان‌ها، نمی‌توان تفاوت‌های ظاهری و جسمی و روانی مرد و زن را نادیده گرفت. هر یک طبق نظام خلقت، دارای جایگاه ویژه‌ای می‌باشند؛ بنابراین قراردادن هر یک در جایگاه صحیح خود موجب رشد و شکوفایی آنها می‌گردد. اما باید گفت که زنان علاوه بر رسالت عمومی که همه انسان‌ها عهده‌دار هستند، می‌توانند در مواردی به طور خاص ایفای نقش نموده و زمینه‌های این مهم را فراهم سازند. بنابراین، توضیح بیشتر این بحث در اینجا ضروری می‌نماید.

۴-۱- نقش زنان در زمینه‌سازی

در دوران غیبت امام مهدی (عج)، باورمندان مهدویت دارای رسالت بسیار بزرگ و ارزشمندی هستند. تا در سایه عنایات خاصه حضرتش درآماده سازی هر چه بیشتر برای امر ظهور گام‌های مؤثر و خالصانه برداشته، این مسئله را با ارائه برنامه و راهکارهای تبلیغی و تلاش و کوشش مضاعف، زمینه شوق و علاقه مردم جهت درک ظهور و آمدن حضرت را چند برابر می‌کند. منتظران واقعی، با انجام دو مسئولیت در جامعه، زمینه ظهور را فراهم می‌کنند؛ اولین و مهم‌ترین مسئولیت، خوداندیشی و خودسازی است، که فرد با احیاء شاخصه‌های مهدی پسند و متخلق بودن به اخلاق اسلامی، خود را در زمره یاران واقعی حضرت قرار دهد. دومین مسئولیت، دگراندیشی است؛ در این مسئولیت منتظر با اشاعه فرهنگ ناب مهدوی در میان منتظران، عشق و علاقه آنان را نسبت به حضرت و ظهور ایشان بر می‌انگیزاند و مردم را تشنه و مشتاق آموزش می‌سازد. در این میان، نقش زنان که نیمی از مردم جامعه را تشکیل می‌دهند، مسلم و حائز اهمیت است؛ چرا که علاوه بر جامعه، در خانواده و مدرسه و... جهت تربیت نسل منتظر نقش بی نظیری را بر عهده دارند. چرا که زن پرورش دهنده زنان و مردان ارجمند است، از دامن زن مرد به معراج می‌رود، دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. (نعیم‌الدین‌خانی، ۱۳۶۶، ۷۱) اگر زنان در مسیر صحیح الهی قرار گیرند، با توانایی بالقوه‌ی خود می‌توانند خانواده و جامعه را از انحراف‌های اخلاقی و عقیدتی نجات دهند، همان‌طور که اگر نسبت به آن بی‌تفاوت باشند، زمینه‌ی بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در جامعه فراهم می‌کنند، لذا تأثیرگذاری مثبت قشر زنان تحصیل‌کرده‌ی علوم دینی و نقش آن‌ها در خانواده و سپس جامعه می‌تواند بیش‌تر باشد. بر این اساس، افزایش آگاهی زنان از نقش‌های سازنده‌ی خود و جهت‌دهی آن‌ها به سمت اسلام‌مداری، منجر به پیش‌گرفتن سبک تربیتی اسلامی در آن‌ها می‌گردد. (سترگ، ۱۳۹۳، ۱۱۶۱-۱۱۷۸)

بنابراین، از آنجایی که زنان و بانوان یکی از ارکان مهم و اساسی جامعه هستند، لذا می‌توانند در تحقق این جامعه مهدوی در عصر غیبت، سهم بسزایی داشته باشند. این مسأله در قالب وظایف فردی و اجتماعی قابل ذکر است:

۴-۱-۱- وظیفه فردی

در گام نخست، مهم‌ترین نقشی که اسلام برعهده‌ی زن نهاده و زن با ایفای آن می‌تواند زیربنای ساخت یک تمدن نوین اسلامی را تضمین کند، نقش تربیتی است که در واژه‌ی مقدس مادر خلاصه می‌شود. این نقش در نهاد خانواده ایفا می‌شود که در کنار نقش‌هایی هم چون همسری تعریف می‌شود. در واقع نقش مادری همان، تربیت نسل ولایی با بهره‌گیری از آداب و دستورات وارد شده در مضامین دینی است که خود، برداشتن گام‌هایی اساسی را در این زمینه می‌طلبد تا محصول تربیت فرزند بتواند نسلی مهدی‌باور و مهدی‌یاور باشد و عمدتاً از زمان انتخاب همسر تا پایان دوران نوجوانی ادامه می‌یابد.

حرکت در صراط مستقیم و تقرب زن بسوی پروردگار، جز از طریق ایفای نقش کلیدی و مؤثر مادری و تربیت فرزندان نیست، همانطور که حضرت زهراء (س) فرمودند: «آنگاه که زن در منزل به امور خانه و تربیت فرزند می پردازد به خدا نزدیکتر است.» (دشتی، بی تا، ۱۴۶، ۹۱) البته ناگفته نماند که زن زمانی می تواند سلامت فرزندان و همسر خود را مهیا که خود از سلامت روانی و معنوی برخوردار باشد، به این صورت که در زمینه خودشناسی و خودسازی خود تلاش نماید. در این صورت است که می تواند با فرزندان خود ارتباط مؤثر بگیرد و در رشد و تعالی آنها نقش مهمی داشته باشد. بنابراین، نقش فردی زن در خانواده بسیار مؤثر است و با اصلاح خانواده ها، جامعه اسلامی نیز به رشد و سلامت معنوی مطلوب خواهد رسید.

۲-۱-۴- وظایف اجتماعی زنان در زمینه سازی

زنان علاوه بر حوزه فردی، در حوزه اجتماعی نیز باید برای زمینه سازی ظهور تلاش کنند و به این مسئله به عنوان یک وظیفه نگاه کنند. آنان با حضور خود در اجتماع می توانند سایر افراد را راهنمایی نمایند؛ در مرحله اول با گفتار، سخنرانی و مقالات علمی، افراد را با مقام و منزلت زن در فرهنگ مهدوی و جامعه عظیم زنان را با رسالت بزرگ خود آشنا سازند. در مرحله بعد با عمل، رعایت تقوا، عفاف و حجاب در جامعه، این فرهنگ را بسط و گسترش دهند. البته ناگفته نماند که نقش زنان در ابعاد اجتماعی از زمینه های فردی آنان نشأت می گیرد؛ زنان پس از انجام وظایف فردی می توانند در حوزه های مختلف اجتماعی نیز نقش آفرینی نمایند. همین وظایف عرصه های گوناگونی را پوشش می دهد که از جمله آنهاست: فرهنگ، سیاست، اقتصاد و...

بی تردید مؤمنان و دین داران در جهان اسلام و همه کشورهای شرقی و وفادار به تمدن های دینی، بعد از رنسانس و شکل گیری مدرنیته، با مؤلفه های دیگری در سبک زندگی مواجه بوده اند که آن تمدن سکولار غرب است و این عنصر در کنار سنت اسلامی بر کنش مسلمانان اثر گذارده و گاه گسست فرهنگی و دور شدن از فرهنگ خودی را به ارمغان آورده است. اما در دهه های اخیر، بازگشت به هویت اسلامی در سرزمین های اسلامی، گرایش به سنت های دینی را افزایش داده است و نوعی همگرایی و بازگشت به خویشتن را در سنت اسلامی در همه کشورهای اسلامی کم و بیش شاهد هستیم. از این رو به توضیح عرصه فرهنگی می پردازیم:

۱-۲-۱-۴- وظیفه فرهنگی

از جمله حوزه هایی که زنان می توانند در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی ایفای نقش کنند، عرصه های فرهنگی است؛ در واقع اگر در عرصه فرهنگی جامعه از سلامت فرهنگی مناسب برخوردار باشد، این سلامت در سایر عرصه ها نیز مؤثر خواهد بود. از آنجا که پایه و اساس امور فرهنگی را تعلیم و تربیت تشکیل داده و اجتماع نیز بر همین اساس استوار است. سایر امور سیاسی، اقتصادی نیز تحت تأثیر تعلیم و تربیت قرار دارد. اینکه یکی از حوزه های عرصه فرهنگی، حوزه تعلیم و تربیت است و یکی از مصداق های حوزه تربیت، نهاد آموزش و پرورش و مدارس است، زنان می توانند با حضور در مدارس، سبک زندگی اسلامی و مهدوی، آموزه های مهدوی را به کودکان و نوجوانان آموزش دهند و نسلی مهدی باور و مهدی یاور تربیت کنند. از آنجا که در عرصه تعلیم و تربیت، مخاطبان اصلی بانوان، دختران نوجوان و جوان می باشند، زنان می توانند در تربیت مادران و همسرانی آگاه و عالم و مسئولیت پذیر نقش داشته باشند. زنان به عنوان مربیانی که تربیت نسل منتظر را به عهده دارند، نباید

از انجام این مهم غفلت ورزند؛ چرا که عدم توجه به نسل منتظر - با در نظر گرفتن توطئه‌های استکبار برای انحراف کودکان و نوجوانان - خطر بزرگی است که نسل آینده را نیز دچار آن می‌سازد.

یکی دیگر از حوزه‌های عرصه‌ی فرهنگی، دانشگاه هاست، حضور زنان در مجامع علمی به خصوص علوم اسلامی در حوزه و دانشگاه برای پرورش اعتقادات اسلامی در جامعه به خصوص زمان حاضر که بیش از نصف جمعیت دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند، نقش اساسی دارد.

یکی دیگر از وظایف زنان مبارزه با تهاجم فرهنگی است؛ یکی از اهداف دشمن مبارزه با فرهنگ انتظار است؛ چرا که به تأثیر آن بر افکار، عقاید و رفتار مردم پی برده است. یکی از راه‌های مؤثر دشمنان برای سلطه بر کشورهای اسلامی، تسلط فرهنگی است که دشمن از تمامی ابزارهای خود برای تخلیه فکری و فرهنگی جامعه، به ویژه جوانان بهره می‌جوید: از مهمترین عوامل تهاجم فرهنگی غرب، تفسیر شناخت‌ها و باورها، دگرگونی ارزش‌ها و گرایش‌هاست که در پی آن، رفتارها و کردارها نیز تفسیر خواهد شد. (مصباح یزدی، ۱۳۸۷، ۴۵) زنان به نوبه‌ی خود می‌بایست با آگاه‌سازی و بسترسازی مناسب بسیاری از این تهاجمات فرهنگی را خنثی کنند و با اشاعه‌ی فرهنگ و معارف مهدوی و عقاید درست اسلامی، در صدد مبارزه با آن برآیند.

به طور کلی نقش اساسی زنان در ترویج فرهنگ مهدوی در دو بعد کلی جست و جو می‌شود:

بعد اول، تبلیغات صحیح درباره فرهنگ مهدوی و جلوگیری از افکار نادرست که تحت عنوان اسلام منتشر می‌گردد. چه بسا در این میان عده‌ای با نام ملاقات با امام زمان (عج) و تحت تأثیر قرار دادن بانوان، آنها را منحرف سازند. بهترین راه جلوگیری از این گونه مفاسد، ترویج معارف ناب محمدی است که برای تحقق آن باید از طریق شناخت و معرفت حقیقی امام همراه با انتظار صحیح و سازنده بهره جست، از جمله این راه‌ها می‌توان به، مجالس مذهبی مرتبط با امام زمان (عج)، مانند دعای ندبه، دعای عهد، زیارت آل یاسین و...، یا اردوهای زیارتی و فرهنگی، بالا بردن فرهنگ کتابخوانی و... (هاشمی، ۱۳۸۶، ۳۱-۳۲) پژوهش‌هایی در زمینه مهدویت، برگزاری کارگاه‌هایی در این زمینه اشاره کرد. این فعالیت‌ها نه تنها به شناخت و اشاعه فرهنگ مهدویت کمک، بلکه فضای جامعه را از آلودگی‌های معنوی و فرهنگی پاک می‌کند و در حرکت کردن مسیر فرهنگی به سمت و سوی مثبت کمک می‌کند.

بعد دوم که گاهی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، ابعاد تأثیرگذار در تفکر و عملکرد اسلامی است. یکی از دلایل دور شدن از فرهنگ اسلامی، شرایط محیطی است که با ایجاد تحول در آن ابعاد بسیاری از مشکلات فرهنگی حل خواهد شد. مثلاً کیفیت معماری در فرهنگ اسلامی که در زمان‌های گذشته خانواده‌های متشرع با ساختمان‌های بیرونی- اندرونی مانع اختلاط زنان و مردان نامحرم می‌شدند، ولی اکنون به صورت باز در آمده است؛ زنان به دلیل طبع ظریف و هنرمندی خود می‌توانند با معماری جدید اسلامی و تنوع بخشی به کیفیت خانه‌سازی و تزئینات داخلی آن، تحولات اساسی در فرهنگ متأثر از غرب ایجاد نمایند. مسئله‌ی دیگر، تغییر پوشش سنتی قدیم به پوشش تنگ و بدن نماست که برای تغییر آن به پوشش متناسب اسلامی می‌توان با ارائه پوشش‌های زیبا و متنوع اسلامی، جایگزین مناسبی برای پوشش‌های نیمه عربان و نامناسب قرار داد و فضای جامعه را از فضای جنسی به محیطی انسانی تغییر داد. این حرکت می‌تواند هم در محیط اجتماع و هم در محیط‌های شغلی مختلف از جمله ادارات و بیمارستانها و... انجام گیرد.

۲-۱-۲-۴- وظیفه سیاسی

حضور زنان در صحنه سیاسی، (با پرهیزکاری) زمینه‌ساز حکومت جهانی امام عصر (عج) است. از جمله حضور آنان در صحنه‌های انقلاب اسلامی- که خود مکمل قیام امام (ره) است- حضورشان در تظاهرات علیه استکبار، انتخابات، امر به معروف و نهی از منکر، آمادگی‌های دفاعی و... بوده است. (هاشمی، ۱۳۸۶، ۱۹۳)

اسلام، زنانی در دامن خود پروراند که نه تنها صحنه سیاسی را ترک نکردند، بلکه همواره به حمایت از اسلام برخاستند و در مقابل دشمن ستمگر ایستادند.

در دوران معاصر که حکومت‌های ستمگر غربی برای سلطه بر کشورهای مسلمان، شعارشان جدایی دین از سیاست است، نه تنها مردان بلکه زنان در ایران نشان دادند که مرد و زن مسلمان نقش مهمی در حکومت‌های اسلامی دارند.

۳-۱-۲-۴- وظیفه اقتصادی

برای فراهم آوردن بستر ظهور، باید زمینه‌های عدالت اقتصادی در جامعه فراهم گردد و شعور اجتماعی و اقتصادی مردم بالا رود، به گونه‌ای که خود در پی اقتصاد عادلانه باشند و ثروتمندان حقوق اقتصادی زیردستان را مراعات کنند و در پرداخت خمس و زکات و سایر حقوق کوتاهی نکنند؛ چرا که در سایه سلامت اقتصادی است که سلامت معنوی جامعه نیز تأمین می‌شود؛ امام علی (ع) خطاب به محمدبن حنفیه می‌فرماید: «فرزندم! از فقر بر تو می‌ترسم، از آن به خدا پناه ببر! زیرا فقر دین انسان را ناقص و عقل و اندیشه او را مشوش و مردم را نسبت به او و او را نسبت به مردم بدبین می‌سازد.» (حکمت ۳۱۹)

براساس این بیان نورانی امام، فقر آثار بسیار بدی را بر عقل و دین انسان برجا می‌گذارد. چنانکه در روایت دیگر می‌فرماید: «از دست رفتن دین، سبب نابودی امنیت است و با ترس و وحشت، زندگی مفهومی ندارد و زوال عقل سبب زوال زندگی است و جامعه بی‌خرد را جز با مردگان نتوان قیاس کرد.» (حکمت ۳۱۹)

خداوند در آیه ۱۶ سوره فجر، یکی از آثار فقر و تهیدستی را تغییر فضای تفکری بشر از مسیر درست معرفی می‌کند، براین اساس گفته شده است: «کاد الفقر ان یکون کفرا»؛ نزدیک است که فقر به کفر منجر شود. (بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۲۹) همچنین در روایت هست که: «العسر یشین الاخلاق» تنگدستی اخلاق را زشت می‌کند (آمدی، رجایی، ۸۵). پس فقر خطرناک‌ترین بیماری است که جامعه را تهدید می‌کند و در صورت عدم تسریع در درمان آن، جامعه دچار اختلال و فروپاشی و در نهایت باعث از دست رفتن دین و معنویت می‌گردد. زنانی در عرصه اقتصاد فعالیت می‌کنند به عنوان بخشی از جامعه وظیفه دارند که به این مسئله توجه کنند و در زمینه فقرزدایی در اجرای عدالت اقتصادی و به دنبال آن سلامت معنوی نقش مؤثری داشته باشند.

در عصر حاضر، زنان مسلمان در عرصه‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند و چرخه کفایی کشور را به گردش در می‌آورند. البته حضور آنان در تجارت و بازار باید با حفظ شئون اسلامی باشند و مفسد اخلاقی، اجتماعی را در پی نداشته باشد و به منزله یک انسان در این عرصه‌ها وارد شود.

استفاده‌های ابزاری غرب از وجود زن، دو هشدار اساسی برای جامعه‌ی منتظر دارد؛ اول اینکه ورود به اقتصاد و بازار کار نباید او را از شئون انسانیت خارج سازد و او مانند کالایی بی‌ارزش در معرض دید همگان برای فروش بیشتر قرار داده شود.

دوم، ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی از سوی سوداگران غربی، بیشتر متوجه زنان گردیده است و هر روز با القای مدهای مختلف و محصولات جدید در صدد مشغول ساختن سایر جوامع به امور مادی و گرداندن چرخه‌ی اقتصادی در مسیر ناشایست است. وظیفه اساسی که زنان در این زمینه می‌توانند ایفا کنند، توجه به خودکفایی اقتصادی برای رهایی از بند استعمار است تا در

سایه استقلال اقتصادی در کشور، زمینه‌های رفاه اقتصادی و معیشتی دوران ظهور و عدم وابستگی به دولت‌های استکباری فراهم آید.

هرچند دین اسلام هزینه خانواده را بر عهده‌ی مردان قرار داده است ولی کیفیت خرج معمولاً با محوریت زن می‌چرخد، که توجه زنان به الگوی صحیح مصرف و آموزش آن به فرزندان، تأثیر بسزایی در اقتصاد صحیح دارد. توجه به اصول اقتصادی اسلام از قبیل خمس و زکات و... و جذب مازاد درآمد خانواده‌های ثروتمند و هزینه نمودن آن برای اقشار ضعیف و ناتوان جامعه، امکان ارتقای اقتصادی و فقرزدایی در اجتماع را فراهم می‌سازد و از بین رفتن فقر و بی‌عدالتی مردم را مهیای ظهور می‌کند. (همان، ۱۹۸-۱۹۵)

بسترسازی برای سبک زندگی زمینه‌ساز از سوی زنان، نیازمند شرایطی است؛ چرا که حضور زن در جامعه بدون در نظر گرفتن این شرایط، نه تنها در ترویج فرهنگ دینی و مهدوی مؤثر نیست، بلکه مخرب و ضد تبلیغ نیز می‌باشد.

۴- شرایط حضور اجتماعی زنان در قرآن و روایت

از آنجا که نیمی از جامعه‌ی انسانی را زنان تشکیل می‌دهند، بنابراین، نمی‌توان حضور زنان را در این جامعه انسانی نادیده انگاشت، بلکه زنان نیز مانند مردان می‌توانند در جامعه نقش داشته و در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی حضوری فعال داشته باشند. در واقع می‌توان گفت، حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی به جز مواردی که اسلام به دلایل خاص و برای حفظ جایگاه زن ممنوع کرده است، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه واجب است.

قرآن کریم حضور اجتماعی و نظارت بر اعمال و رفتار اعضای جامعه اسلامی را به عنوان یک حق به زنان و مردان مسلمان سپرده است: «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یا مرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»: مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند، به نیکی فرمان می‌دهند و از ناشایست باز می‌دارند... (توبه/۷۱)

این آیه با صراحت اعلام می‌کند که در جامعه پویای اسلامی زن و مرد در مسائل سیاسی و اجتماعی و امنیتی از یکدیگر جدا نیستند. در قرآن جامعه‌ی ایمانی تکامل یافته، جامعه‌ای است که در آن زنان و مردان به یکدیگر می‌پیوندند؛ پیوندی که در آن مسئولیت برخورد با انحرافات اجتماعی و سیاسی و عقیدتی که همان رها کردن معروف و تشویق به منکر است، موجب می‌شود که در مسیر وحدت ایمانی به حرکت درآیند و روح دعوت به معروف و پرهیز از منکر را در جامعه باز گردانند. (جلالی کندی، ۱۳۸۳، ۶۹)

اما این حضور اجتماعی، رعایت آدابی را ایجاب می‌کند که سلامت انسانی جامعه را حفظ کند که برخی از این آداب، برای زن و مرد مشترک و برخی دیگر نیز خاص زنان است. از جمله این آداب:

۱-۵- رعایت حیا و عفت

حیا و عفت دو گوهر گرانبه‌تر هستند که زن با حفظ آن می‌تواند با آرامش در جامعه حضور داشته باشد و این آرامش را نیز به دیگران هدیه کند. در نتیجه به تبع رعایت حیا و عفاف، سلامت روحی و معنوی در جامعه محقق خواهد شد؛ چرا که از این طریق است که محیط ناسالم و آلوده جنسی به محیط سالم و انسانی تبدیل خواهد شد. توصیه قرآن به استعفاف و استحیاء در ابعاد مختلفی است از جمله این ابعاد:

۱-۱-۵- حیا در پوشش و حجاب

حجاب اسلامی نمی‌گوید که باید زن را در خانه محبوس کرد و جلوی بروز استعدادها یا او را گرفت، بنای حجاب در اسلام این است که التذاذات جنسی باید به محیط خانوادگی و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع خالص برای کار و فعالیت باشد. به همین دلیل به زن اجازه نمی‌دهد که وقتی از خانه بیرون می‌رود، موجبات تحریک مردان را فراهم آورد و متقابلاً به مرد نیز اجازه نمی‌دهد چشم‌چرانی کند، چنین حجابی نه تنها نیروی کار زن را فلج نمی‌کند، بلکه موجب تقویت نیروی کار اجتماع نیز می‌شود و باعث برقراری آرامش در فضای کاری و به تبع آن برقراری آرامش در اجتماع می‌شود. بنابراین، اگر اسلام به زن می‌گوید، حجاب داشته باشد، می‌خواهد زن در جامعه حضور داشته باشد، البته حضور انسانی نه حضور جنسی! بنابراین الزام حجاب اسلامی برای زن تأییدی بر حضور اجتماعی وی می‌باشد، در غیر این صورت حجاب در محیط منزل و درکنار محارم که معنایی ندارد.

از جمله آیاتی که به مسئله حجاب تأکید می‌کند، سوره نور: ۳۱ می‌باشد: (و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهنّ و لا یدین زینتهنّ الا ما ظهر منها و لیضربن بخمرهنّ علی جیوبهنّ و لا یدین زینتهنّ...) به زنان مؤمن بگو که چشمان خود را از شرمگاه‌های دیگران فرو بندند و شرمگاه‌های خود را نیز از دید دیگران ببوشانند و زیبایی‌هایشان را جز آنچه خود نمایان است، آشکار نسازند و اطراف مقنعه خود را بر سینه خویش بیندازند تا سینه‌شان را بپوشاند.

در تفسیر آیه آمده است؛ اینکه فرمود: (...و لا یدین زینتهنّ الا ما ظهر منها...) کلمه (ابداء) به معنای اظهار است و مراد از (زینت زنان)، مواضع زینت است؛ زیرا اظهار خود زینت از قبیل گوشواره و دست‌بند حرام نیست، پس مراد از اظهار زینت، اظهار محل آنها است. (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۵، ۱۱۲)

(خُمُر) جمع خمار به معنای روسری و سر پوش است (راغب، ۱۴۱۲، ج ۱، ۶۳۸) تعبیر به ضرب، اشاره دارد به شدت پوشش و محکم نمودن مقنعه به هر طریق ممکن، خواه با بستن، گره زدن و وصل نمودن تا اینکه از روی گریبان کنار نرود و تعبیر به صیغهی امر، به تأکید آن اشاره دارد. (مصطفوی، ۱۳۷۴، ج ۳، ۱۲۷)

آیه دیگری که بر پوشش زن اشاره می‌کند، آیه ۵۹ سوره مبارکه احزاب است: (یا ایها النبیّی قُلْ لَأَزُوجِکَ وَ بَنَاتِکَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِیْنَ یُدْنِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْبٍ ذَلِکَ اُذُنِیْ اَنْ یُعْرَفْنَ فَلَآ یُؤْذِنَیْ وَ کَانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَّحِیْمًا): ای پیامبر به همسران و دخترانت و به زنان مؤمن بگو بخشی از مقنعه‌های خویش را به خود نزدیک کنند تا گردن و سینه‌ی آنها آشکار نشود تا اینکه به عفت و حجاب شناخته شوند و در نتیجه مورد آزار فاسقان قرار نگیرند.

کلمه (جلابیب) جمع جلباب است و آن جامه‌ای است سرتاسری که تمامی بدن را می‌پوشاند، یا روسری مخصوصی است که صورت و سر را ساتر می‌شود و منظور از جمله (پیش بکشند مقداری از جلباب خود را)، این است که آن را طوری بپوشند که زیر گلو و سینه‌هایشان در انظار ناظرین پیدا نباشد. (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۶، ۳۳۹)

بنابراین، یکی از شرایط حضور زن در فعالیت‌های اجتماعی حفظ حجاب است. "زن باید این مسئله را کاملاً درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود او نیست تا بگوید من از حق خودم صرف نظر کردم، حجاب او مربوط مرد هم نیست تا مرد بگوید من راضیم، حجاب زن مربوط به خانواده هم نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند، بلکه حجاب زن حقی الهی است... زن از نظر قرآن امانت‌دار این حق خداست." (جوادی آملی، ۱۳۵، ۱۳۹۱)

بنابراین، کشاندن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع، نیروی کار و فعالیت را ضعیف می‌کند، بر عکس آنچه که مخالفین حجاب خرده‌گیری کرده‌اند و گفته‌اند: "حجاب موجب فلج کردن نیمی از افراد اجتماع است"، بی‌حجابی و ترویج

روابط آزاد جنسی موجب فلج کردن نیروی اجتماع است. آنچه موجب فلج کردن نیروی زن و حبس استعدادهای اوست، حجاب به صورت زندانی کردن و محروم کردن او از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است و در اسلام چنین چیزی وجود ندارد. (رک. مطهری، ۱۹۰۴۳۹، ۴۴۱)

امام رضا درباره فلسفه حجاب می‌فرماید: «خَرَّمَ النَّظْرُ إِلَى شُعُورِ النِّسَاءِ الْمَخْجُوبَاتِ بِالْأَزْوَاجِ وَ غَيْرِهِنَّ مِنَ النِّسَاءِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَهْيِيجِ الرِّجَالِ وَ مَا يَدْعُو التَّهْيِيجَ إِلَى الْفُسَادِ وَ الدُّخُولِ فِيهَا لَا يَجِلُّ» حرام شد نگاه به موهای زنان برای آنکه اگر موهای آنان در برابر مردان نامحرم آشکار شود، باعث تحریک و جلب توجه خواهد شد و این جلب شدن مردان به زنان فساد و بی بند و باری را به همراه دارد و سبب می‌شود که مردم در کارهای حرام وارد شوند. (صدوق، بی‌تا، ۵۶۴، ۲ - مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۱۰۱، ۳۴ - رک. کریمی‌نیا، ۱۷، ۱۳۸۷) بنابراین ریشه کردن فساد لازمه سلامت و تعالی جامعه می‌باشد و یکی از راههای تحقق این مهم، رعایت حجاب اجتماعی و حفظ حیا و حریم بین زنان و مردان در محیط اجتماع است.

مستر همفر جاسوس انگلیسی در کشورهای اسلامی در بخشی از خاطرات خود می‌گوید: "زنان آنان (سرزمین‌های اسلامی) دارای حجاب محکم هستند که نفوذ فساد در میان‌شان ممکن نیست." و در جای دیگر به برنامه‌هایی که دولت انگلستان برای کشورهای اسلامی طرح‌ریزی کرده اشاره کرده و می‌گوید: "به هر وسیله‌ای شده باید زن مسلمان را از حجاب اسلام خارج کرد و بی‌حجابی را در بین زنان مسلمان رایج نمود، ابتدا برای گول زدن آنها که حجاب را کنار بگذارند، باید به آنها تفهیم کرد که حجاب به صورت چادر یا عبا مربوط به اسلام نیست، چادر لباس قدیمی ایرانیان قبل از اسلام بوده و عبا، لباسی است که خلفای عباسی برای زنان مسلمان رسم کرده‌اند و این یک لباس اسلامی نیست ... خواه‌ناخواه وقتی زنان از حجاب خارج شوند، مردها و جوانان فریفته می‌شوند، در نتیجه فساد در کانون خانواده‌ها رخ می‌کند. برای اجرا ابتدا باید سعی کرد زنان غیر مسلمان در کشورهای اسلامی را از حجاب خارج کرد تا زنان مسلمان نیز پیروی آنان کنند." (هامفری، ۱۳۶۹، ۱۱۳-۱۱۲)

بنابر آنچه گفته شد، حضور زن با حجاب و محجبه در جامعه و عرصه‌های اجتماعی نه تنها بلا مانع است، بلکه در مواقعی این حضور نوعی امر به معروف و نهی از منکر است.

۲-۱-۵- حیا در راه رفتن

سوره مبارکه قصص: ۲۵ نمونه روشنی از حضور اجتماعی زنان است که نحوه حضور را بیان می‌کند. قرآن کریم در خصوص حیای دختران شعیب و عفاف متقابل موسی می‌فرماید: (فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ): یکی از آن دو زن درحالی که با آزر گام بر می‌داشت، نزد وی آمد و گفت: پدرم تو را می‌طلبد تا تو را به پاداش آب دادن به (گوسفندان) برای ما مزد دهد. خداوند برای نشان دادن عظمت حالت دختر شعیب کلمه‌ی استحیا را به صورت نکره آورده است، تا عفت و نجابتش را از طریق راه رفتنش نشان داده باشد و در مقابل، عفت موسی است که هنگام بازگشت به دختر شعیب فرمود: راه را به من نشان بده و خودت از پشت سرم بیا، چون ما دودمان یعقوب به پشت سر زنان نمی‌نگریم و دختر شعیب به دلیل عفت شدید، موسی را به امین ملقب کرد. (فتاحی‌زاده، ۲۰۵، ۱۳۸۶)

همچنین خداوند، در سوره نور: ۳۱ می‌فرماید: (وَلَا يَضْرِبْنَ بَارِجِلَهُنَّ لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ): به زنان مؤمن بگو آنگونه بر زمین پای نزنند که خلخال و زینت پنهان پاهایشان معلوم شود.

۳-۱-۵- حیا در سخن گفتن

قرآن کریم حتی لحن سخن گفتن زنان با نامحرم را گوشزد کرده است. آیه شریفه‌ی احزاب: ۳۲ درباره نحوه گفتار زنان با نامحرم می‌فرماید: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ لَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا): به گونه‌ای هوس‌انگیز سخن مگویید

که بیمار دلان بر شما طمع نمایند. مخاطب نخست آیه، زنان رسول خدا هستند، سپس تمام زنان مؤمنه. علامه طباطبایی می-نویسد: "معنای خضوع در کلام آن است که در برابر مردان، آهنگ سخن گفتن را نازک و لطیف کنند تا دل او را دچار ریبه و خیال‌های شیطانی نمایند، شهوتش را برانگیزند و در نتیجه آن مردی که بیمار دل است به طمع بیفتد. منظور از بیماری دل، نداشتن نیروی ایمان است؛ آن نیرویی که آدمی را از میل به سوی شهوات حرام باز میدارد." (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۶، ۴۸۲)

بنا بر آیهی فوق، زنان منتظر در عرصه‌های اجتماعی که حضور پیدا می‌کنند، باید به این نکته توجه کنند که در هنگام سخن گفتن، با ناز و عشوه صحبت نکنند، بلکه با قولی معروف، "باید به صورت شایسته‌ای که مورد رضای خدا و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و توأم با حق و عدالت باشد، سخن بگوئید. (رک. مکارم شیرازی، ۱۳۷۲، ج ۱۷، ۲۸۹) این وظیفه زن منتظر است که به این مسئله توجه کند و آن را به کار گیرد و به دیگران نیز توصیه نماید.

یکی دیگر از مصادیق عفت در سخن گفتن، پرهیز از محادثه است که به معنای گفتگویی است که هزل و لهو را به همراه داشته و با نوعی فتنه‌انگیزی آمیخته است. حضرت علی علیه السلام درباره سخن گفتن با زن نامحرم فرمود: «عباد الله! اعلموا... محادثه النساء تدعو الی البلاء و بزیغ القلوب. و الرّمق لهنّ یخطف نور ابصار القلوب و لمح العیون مصاد الشّیطان»؛ ای بندگان خدا! بدانید که... گفتگو و اختلاط مردان با زنان نامحرم، سبب نزول بلا و بدبختی خواهد شد، و دل‌ها را منحرف می‌سازد و پیوسته به زنان چشم دوختن نور چشم دل را خاموش می‌گرداند و همچنین با گوشه چشم به نامحرم نگاه کردن از حيله و دام‌های شیطان است.» (مجلسی، ۱۴۰۳، ج ۷۴، ۲۹۱ و نیز رک. محمدی‌نیا، ۱۳۷۸، ۴۷۲)

۴-۱-۵- حیا در نگاه

قرآن کریم در آیه سوره نور: ۳۱ به مسئله نگاه به نامحرم اشاره کرده و می‌فرماید: (قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ) کلمه ی (غض) به معنای روی هم نهادن پلک‌های چشم است و کلمه (ابصار) جمع بصر است که همان عضو بیننده باشد... پس در جمله «قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم» از آنجایی که کلمه (یغضوا) مترتب بر (قل - بگو) می‌باشد، نظیر ترتبی که جواب شرط بر شرط دارد، قهراً دلالت می‌کند بر اینکه قول در اینجا به معنای امر است و معنای جمله این است که به مؤمنین امر کن که چشم خود را بپوشند، تقدیر آن این است که: ایشان را امر به غض و چشم پوشی کن که اگر امر بکنی چشم خود را می‌پوشند، این آیه به جای اینکه نهی از چشم چرانی کند، امر به پوشیدن چشم کرده و فرقی ندارد، آن امر این نهی را هم افاده می‌کند و چون مطلق است، نگاه به زن اجنبی را بر مردان، و نگاه به مرد اجنبی را بر زنان تحریم فرموده. (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۵، ۱۵۵) قرآن در این آیه به زنان مؤمن دستور می‌دهد که غض بصر داشته باشند و نگاه‌های خود را از نامحرم بپوشانند؛ چرا نگاه عامل مهمی در ارتکاب گناهان دیگر است و مقدمه‌ای است برای فسادهای دیگر. همانگونه که امام صادق علیه السلام فرمودند: «نگاه به نامحرم تیری است مسموم از تیرهای شیطان، چه بسا نگاهی که حسرت‌های طولانی را در پی دارد.» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۵، ۵۵۹ - حرعاملی، ۱۴۱۰، ج ۱۳۸، ۱۴)

۲-۵- پرهیز از اختلاط با نامحرم

امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول گرامی، اموری را بر زنان لازم شمردند و از آنان پیمان گرفتند. از جمله اینکه از همنشینی با مردان نامحرم بپرهیزند. (همان، ۱۳۴، ۷). اسلام در عین اینکه به زنان اجازه شرکت در اجتماع را می‌دهد، دستور می‌دهد به صورت مختلط نباشد، محل‌ها از یکدیگر جدا باشد. می‌گویند پیغمبر اکرم در زمان حیات خویش اشاره کرد که در ورودی زنان به مسجد از در ورودی مردان، مجزا باشد. روزی اشاره به یکی از درها کرد و فرمود: «لو ترکنا هذا الباب للنساء» یعنی خوب است این در را به بانوان اختصاص بدهیم. بعدها عمر صریحاً نهی کرد که مردان از آن در وارد شوند. (رک. سجستانی، ۱۳۹۳، ج ۱، ۱۰۹) و نیز می‌گویند: پیغمبر اکرم دستور داد که شب هنگام که نماز تمام می‌شود، اول زن‌ها بیرون

روند، بعد مردها، رسول خدا خوش نمی‌داشت که زن و مرد در حال اختلاط از مسجد بیرون روند؛ زیرا فتنه‌ها از همین اختلاطها برمی‌خیزد. رسول خدا برای اینکه برخورد و اصطکاکی رخ ندهد، دستور می‌داد مردان از وسط و زنان از کنار کوچه یا خیابان بروند (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۵، ۵۱۸)

یک روز رسول خدا در بیرون مسجد بود. دید مردان و زنان با هم از مسجد بیرون آمدند. به زن‌ها خطاب کرد و فرمود بهتر این است شما صبر کنید آنها بروند، شما از کنار بروید و آنها از وسط. (سجستانی، ۱۳۹۳، ج ۲، ۶۵۸) فقها به همین مناسبت فتوا می‌دهند که اختلاط زنان و مردان مکروه است. آنچه اسلام می‌گوید، نه آن چیزی است که مخالفان اسلام، اسلام را بدان متهم می‌کنند، یعنی محبوسیت زن در خانه و نه نظامی است که دنیای جدید آن را پذیرفته است و عواقب شوم آن را می‌بیند، یعنی اختلاط زن و مرد در مجامع. اسلام، با اختلاط مخالف است نه با شرکت زن در مجامع هر چند با حفظ حریم.

اسلام می‌گوید: نه حبس و نه اختلاط بلکه حریم. سنت جاری مسلمانان از زمان رسول خدا همین بوده است که زنان از شرکت در مجالس و مجامع منع نمی‌شده‌اند، ولی همواره اصل حریم رعایت شده است. در مساجد و مجامع، حتی در کوچه و معبر، زن با مرد مختلط نبوده است. شرکت مختلط زن و مرد در برخی از مجامع مانند برخی از مشاهد مشرفه که در زمان ما محل ازدحام فوق العاده است، برخلاف مرضی شارع مقدس اسلام است. به طور کلی نظام ارزشی حجاب زن را می‌توان در قالب نمودار زیر نمایش داد:

شکل... نظام ارزشی حیا و حجاب

۶ - نتیجه گیری

در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت:

- هر جامعه ای حق دارد از سلامت معنوی خود و اعضایش برخوردار باشد.

- سلامت معنوی یک جامعه اسلامی، در گرو تحقق سبک زندگی اسلامی می‌باشد و تحقق سبک زندگی اسلامی با حرکت در مسیر زمینه‌سازی ظهور اتفاق می‌افتد و در صورت ظهور حضرت حجت(عج) است که سلامت معنوی و مادی جامعه به معنای واقعی شکل می‌گیرد.
- زمینه سازی ظهور و آمادگی برای همراهی آن حضرت، و کمک در جهت تحقق سبک زندگی اسلامی، اختصاصی به جنسیت ویژه‌ای ندارد و هر زن و مرد مسلمانی به عنوان محبّ خدا و اهل بیت علیهم السلام باید این آمادگی را داشته باشد، هر چند تفاوت زن و مرد، موجب اختصاص یک سری ویژگی‌هایی برای آنان می‌شود.
- همچنین حضور مثبت و مؤثر در صحنه‌های اجتماعی اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از این جمله است که باید توأم با رعایت تقوا و عفاف باشد و زن را از حیطة انسانیت خارج نسازد.
- زنان عنصری سازنده در جامعه که علاوه بر نقش‌های اجتماعی خود، وظیفه‌ی پرورش و تأثیر بر نسل‌ها را دارند، تأثیر بسزایی بر جوامع خود می‌گذارند و حتی می‌توانند بر سیر تاریخی جامعه تأثیرگذار باشند و مسیر آن را تغییر دهند.
- حضور زنان در عرصه‌ی فرهنگی برای مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب نیازمند گسترش علوم اسلامی در میان زنان است که از طریق وسایل ارتباط جمعی به راحتی امکان‌پذیر است. در عرصه سیاسی، حضور زنان در مجامع سیاسی و حمایت از امام و رهبری از عمده‌ترین وظایف ایشان به شمار می‌رود و در زمینه‌ی اقتصادی، پیش‌گیری از اسراف و قناعت در زندگی با الگوی مصرف صحیح، موجب زمینه‌سازی عدالت اقتصادی می‌گردد که مطلوب جامعه سالم و اسلامی است و سبک زندگی مهدوی را در جامعه گسترش می‌دهد.
- چنانچه زنان در تمامی صحنه‌های اجتماعی به خوبی به رسالت خویش عمل نمایند، بنیان‌های اجتماعی تقویت می‌گردد و توطئه‌های استکبار برای سلطه بر جهان اسلام خنثی می‌شود و زمینه‌های ظهور به لطف خداوند فراهم می‌شود.
- اگر زنان در مسیر صحیح الهی قرار گیرند، با توانایی بالقوه‌ی خود می‌توانند خانواده و جامعه را از انحراف‌های اخلاقی و عقیدتی نجات دهند، همان‌طور که اگر بانوان نسبت به آن بی‌تفاوت باشند، زمینه‌ی بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در جامعه فراهم می‌کنند، لذا تأثیرگذاری مثبت قشر زنان تحصیل‌کرده‌ی علوم دینی و نقش آن‌ها در خانواده و سپس جامعه می‌تواند بیش‌تر باشد. بر این اساس، افزایش آگاهی زنان از نقش‌های سازنده‌ی خود و جهت‌دهی آن‌ها به سمت اسلام‌مداری، منجر به پیش‌گرفتن سبک تربیتی اسلامی در آن‌ها می‌گردد.
- کسب آگاهی هرچه بیشتر، ایجاد آمادگی در خود و دیگران، تربیت فرزندان و آشنا نمودن آنها با مباحث مهدوی و ایجاد عشق و شور و شعور در آنها، بخشی از این نقش مهم می‌باشد.

منابع

- قرآن کریم
- نهج البلاغه

۱. پورامینی، محمدباقر (۱۳۹۲)، سبک زندگی؛ منشور زندگی در منظر امام رضا(ع)، مشهد، انتشارات قدس رضوی.
۲. تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد (۱۴۱۰ق)، غرر الحکم و دررالکلم، مصحح: رجائی، سید مهدی، قم، دار الکتب الاسلامی.
۳. جلالی کندی، سهیلا (۱۳۸۳)، زن مسلمان - پرده نشینی یا حضور اجتماعی، تهران، دانشگاه الزهراء.
۴. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۹۱)، زن در آینه جلال و جمال، چاپ بیست و سوم، قم، مرکز نشر اسراء.
۵. حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۰ق)، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
۶. دشتی، محمد(بی تا)، نهج الحیاه فرهنگ سخنان حضرت فاطمه زهرا (س)، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر المؤمنین(ع).
۷. دهخدا، علی اکبر (۱۳۳۹)، لغت نامه، زیر نظر محمد معین، تهران، دانشگاه تهران.
۸. راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۴۱۲ق)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالعلم الدارالشامیه.
۹. سجستانی، سلیمان بن اشعث (۱۳۹۳ق)، سنن ابوداود، دارالحديث.
۱۰. سترگ، طاهره (۱۳۹۳)، نقش زنان تحصیل کرده علوم دینی بر ترویج زندگی اسلامی، بوشهر: سفیران مبین.
۱۱. صدوق، محمد بن حسین (بی تا)، علل الشرایع، قم، مکتب الداوری.
۱۲. طباطبایی، سید محمد حسین (۱۴۱۷ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
۱۳. طوسی، محمد بن حسن (۱۳۶۵)، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
۱۴. فتاحی زاده، فتحیه (۱۳۸۶)، زن در تاریخ و اندیشه اسلامی، بوستان کتاب، حوزه علمیه قم.
۱۵. کریمی نیا، محمد علی (۱۳۸۷)، حجاب دختران (آموزش پوشش به زبان ساده)، کوثر، چاپ یازدهم.
۱۶. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۵)، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
۱۷. مجلسی، محمد باقر (۱۴۰۳ق)، بحار الانوار الجامعه لدرراخبار الأئمه الأطهار، بیروت، مؤسسه الوفاء.
۱۸. محمدی نیا، اسدالله (۱۳۷۸)، بهشت جوانان (آنچه باید یک زن و مرد بداند)، قم، سبط اکبر.
۱۹. مصباح یزدی، محمد تقی (۱۳۸۷)، تهاجم فرهنگی، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی(ره)، چاپ سوم.
۲۰. مصطفوی، حسن (۱۳۷۴)، التحقیق فی الکلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۱. مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۷۲)، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، چاپ دهم.
۲۲. نظری منفرد، علی (۱۳۸۸)، امام مهدی (عج) از تولد تا رجعت، بی جا، جلوهی کمال.
۲۳. نعیم الدین خانی، علی و رضوانی پور، مهدی (۱۳۷۴)، سیمای زن در کلام امام خمینی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۲۴. هامفری (۱۳۶۹)، خاطرات مستر همفر، ترجمه علی کاظمی، قم، کانون نشر اندیشه های اسلامی.
۲۵. بهجتی، محمد حسین (۱۳۴۷)، «بالاترین انتظار» نشریه معارف جعفری، سال نهم.
۲۶. سلیمیان، خدامراد (۱۳۸۳)، فرهنگنامه مهدویت بنیاد فرهنگی حضرت مهدی.
۲۷. شفیع سروسستانی، «تعلیم و تربیت جایگاه و عملکرد آن»، پیش شماره ماهنامه موعود.